

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Срождинов Сардориддин Шамситдин угли, Солихов Мирилхом Усманович, Нарзиев Нурали Мухамедович, Жумаев Навруз Шухрат угли, Калаш Двиведи, Маматкулова Наргиза Базарбаевна СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.....	7
2. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev Gulom Burievich MODIK TUFAYLI SURUNKALI BEL OG'RIG'I. YECHELMAGAN MUAMMOLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	13
3. Axmediev Maxmud Mansurovich, Tulayev Nodirbek Bekmurodovich, Arziqulov Jahongir Muzaffarovich BO'YIN-KO'KRAK UMURTQALARIDA JOYLASHGAN ORQA MIYA CHURRASI BÓLGAN BOLALARNING HAYOTI SIFATINI BAHOLASH.....	18
4. Haydarov Nodir Kadirovich, Doniyorova Farangisbonu Alisher qizi EFFECTIVENESS OF PSYCHOMOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH AUTISM: RESEARCH RESULTS.....	23
5. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Abdurakhmonova Kutlibika Bakhtiyor kizi COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DUAL ANTIPLATELET THERAPY VERSUS MONOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....	26
6. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Qilichev Ibadulla Abdullaevich, Nurjonov Abdulla Baxtiyorovich, Samiyev Asliddin Sayitovich COVIDDAN KEYINGI SURUNKALI CHARHASH SINDROMINI DAVOLASHDA “MIYA UCHUN ENERGIYASI” SHIFOBAXSH O‘TLAR ARALASHMASINI SAMARADORLIGI.....	29
7. Мавлянова Зилола Фархадовна, Дониёров Бахриддин Бахром Угли, Джурабекова Азиза Тохировна ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ.....	33
8. Мирджураев Элбек Миршавкатович, Самиев Аслиддин Саитович, Жиянов Зафаржон Боходирович АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	36
9. Hidoyatova Dilbar Nabievna, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khikmatullaeva Shakhnoza Shukurullaevna, Babasheva Dilfuza Ramziddinovna, Dadamukhamedova Mufida Utkirovna, Tursunova Muzayyam Olimovna SIGNIFICANCE OF SECONDARY STROKE PREVENTION AND OPERATIVE TREATMENT ON NEUROLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS.....	39
10. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Nalibaeva Dilorom Umrzakovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Nurmatov Bobur Makhmudovich, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich NEUROLOGICAL ASPECTS OF TMJ DYSFUNCTION WITH DEEP PROSTHETICS.....	44
11. Панжиева Назира Нормухаматовна, Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна ВЛИЯНИЕ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ.....	49
12. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Тулаев Нодирбек Бекмуродович ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГИДРОМА ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ КРАНИОЭКТОМИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.....	53
13. Khaydarova Dildora Kodirovna, Kudratova Shakhodat Ramazonovna STROKE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, AND MANAGEMENT ACROSS KIDNEY DISEASE STAGES.....	56
14. Касымова Сайёра Акмалджановна, Каюмова Нафиса Камилджановна, Абдувалиева Гавхар Тулкуновна КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ШАРКО-МАРИ- ТУТА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).....	59
15. Бердиева Хилолахон Умаржановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ.....	61

16. Madjidova Yakutkhon Nabieva, Asimova Nodira Mirvasidovna, Rakhmonov Islombek Abdurashid ugli COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NEURASTHENIC DISORDERS IN MEN WITH INFERTILITY.....	66
17. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich, Nurmatzoda Otabek Akhmadjonovich, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Akhmedova Yulduz Gayratovna NEW ASPECTS OF IDENTIFICATION OF NEUROVASCULAR CONFLICTS.....	69
18. Умирова Сурайё Мамуржонова, Усмонов Бахром Муродович ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТРОПИЛА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	75
19. Xodjimaton Umidjon Jasurbekovich, Azizova Ra`no Baxodirovna APPLICATION OF SCREENING TOOLS FOR ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS.....	79
20. Хасанов Хабибулло Абдухоликович, Казухито Такеучи, Якубов Жахонгир Баходирович, Алиходжаева Гульнарохон Алаутдиновна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СОЛИТАРНЫХ ФИБРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ФАЛЬКСА.....	84
21. Эшқувватов Гайрат Эркинович, Асадуллаев Улугбек Максудович, Якубов Жахонгир Боходирович, Хожиметов Дилшод Наимович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	90

УДК: 616:78-90.5634/4321

Adamboev Zufar Ibrahimovich
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
Samiyev Asliddin Sayitovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Ergashev Gulom Burievich
Narpay tumani markaziy kasalxonasi

MODIC TUFAYLI SURUNKALI BEL OG'RIG'I. YECHELMAGAN MUAMMOLAR (ADABIYOTLAR SHARHI)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13834697>

ANNOTATSIYA

Modik o'zgarishlar - magnit-rezonans tomografiya (MRG) bilan aniqlangan suyak iligi shishi, yog 'degeneratsiyasi yoki osteoskleroz ko'rinishidagi umurtqa va uning tashqi qobig'idagi patologik o'zgarishlar. Maqolada ushbu kasallikning patogenezi, tasnifi, klinik ko'rinishlari va davolash bo'yicha zamonaviy ma'lumotlar keltirilgan. Klinik rasmda Modicdagi o'zgarishlar bel sohasidagi tarafdagi surunkali nonspesifik og'riqlar bilan namoyon bo'ladi, bu tashxisda qiyinchiliklarga olib keladi va konservativ va jarrohlik yo'li bilan davolash qiyin. Bugungi kunga qadar u yoki bu davolash usulining samaradorligi bo'yicha konsensus yo'q va shuning uchun ushbu kasallikni davolash uchun qabul qilingan protokollar mavjud emas.

Kalit so'zlar: aseptik spondilodiskit, Modic, suyak iligi shishi, surunkali bel og'rig'i, dorsalgia.

Адамбоев Зуфар Ибрагимович
Ургенчский филиал Ташкентской Медицинской Академии
Самиев Аслиддин Сайитович
Самаркандский Государственный Медицинский Университет
Эргашев Гулом Буриевич
Центральная районная больница района Нарпай

ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ В СПИНЕ ОБУСЛОВЛЕННАЯ МОДИК. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**АННОТАЦИЯ**

Изменения по типу Модик – патологические изменения в позвонках и его концевых пластинах в виде отека костного мозга, жировой дегенерации или остеосклероза, выявляемые при магнитно-резонансной томографии (МРТ). В статье представлены современные сведения патогенеза, классификации, клинических проявлений и лечения этого заболевания. В клинической картине изменения при Модик проявляются хроническим неспецифическим болевым синдромом в пояснице, вызывающий трудности в диагностике и плохо поддающийся консервативному и хирургическому лечению. До настоящего времени нет единого взгляда об эффективности того или иного метода лечения, в связи с чем нет принятых протоколов лечения этого заболевания.

Ключевые слова: асептический спондилодисцит, Модик, отек костного мозга, хронический боли в пояснице, дорсалгия.

Adamboev Zufar Ibrahimovich
Urgench Branch of Tashkent Medical Academy
Samiev Asliddin Saitovich
Samarkand State Medical University
Ergashev Gulom Burievich
Central district hospital of Narpai district

CHRONIC BACK PAIN CAUSED BY MODIC.UNRESOLVED PROBLEMS (LITERATURE REVIEW)**ANNOTATION**

Modic type changes are pathological changes in the vertebrae and their end plates in the form of bone marrow edema, fatty degeneration or osteosclerosis, detected by magnetic resonance imaging (MRI). The article presents modern information on pathogenesis, classification, clinical manifestations and treatment of this disease. In the clinical picture, changes in Modic are manifested by chronic non-specific pain syndrome in the lumbar region, which causes difficulties in diagnosis and is poorly amenable to conservative and surgical treatment. Until now, there is no single view on the effectiveness of this or that treatment method, and therefore there are no accepted treatment protocols for this disease.

Keywords: aseptic spondylodiscitis, Modic, bone marrow edema, chronic lumbar pain, dorsalgia.

Surunkali bel og'rig'i (SBO) hayot sifatining pasayishi va nogironlikning eng keng tarqalgan sabablaridan biridir va kattalar aholining taxminan 13% da tarqalgan [1]. Zamonaviy tavsiyalarga ko'ra SBO 3 toifaga bo'linadi: nospesifik, spetsifik (yallig'lanish, metastatic yoki sinish tufayli) va radikulopatiyli og'riq. 80-90% hollarda bel og'rig'i nospesifik deb hisoblanadi [2, 3]. Vizualizatsiya texnologiyalarining keng qo'llanilishi nospesifik bel og'rig'i geterogen patologiya ekanligini ko'rsatdi [4]. Turli anatomic tuzilmalar SBO sabablari bo'lishi mumkin: yallig'lanish yoki degenerative o'zgarishlar natijasida umurtqa tanalari, umurtqalararo disklar, faset bo'g'imlari, nerv ildizlari, mushaklar va ligamentlar. SBO sabablari tufayli 4 turga bo'linadi: radikulyar, facet, orqa miya stenozu tufayli va diskogen [5].

Radikulyar og'riq ma'lum dermatomalarda ta'sirlangan nerv ildizi yoki gangliyaga ko'ra lokalizatsiya qilinadi va ko'pincha churrali disk tufayli yuzaga keladi [6].

Faset og'rig'ining manbalari faset nervining tasirlanish natijasida faset bo'g'imlarida degenerativ o'zgarishlardir. Bunday holda og'riq orqada, sonda va chov sohasida bo'ladi, ertalab umurtqa pog'onasining qo'tishi bilan birga bo'lishi mumkin, ertalab va uzoq dam olishdan keyin kuchayadi, aylanish, lateral egilish va ko'tarilish paytida kuchayishi mumkin, ammo faset og'rig'ida yurish buzilmaydi [7].

Orqa miya kanalining stenozu umurtqa pog'onasi segmentidagi degenerativ o'zgarishlar (churralar, spondiloz, sariq ligamentning qalinlashishi, vertebra spondilolistezi) tufayli yuzaga keladi. Orqa miya kanalining stenozu jarayonining boshida bel og'rig'i paydo bo'ladi.

Keyinchalik stenozning kuchayishi bilan orqa miyani qon etishmovchiligiga olib keladi, og'riqning pasayishi bilan, neyrogen oqsoqlik paydo bo'la boshlaydi [8].

Diskogen bel og'rig'i asab tuzilmalarini jalb qilmasdan diskning shikastlanishidan kelib chiqadi. Diskogen og'riqlar bilan umurtqa pog'onasining magnit-rezonans tomografiyasi (MRI) bilan nafaqat intervertebral diskning balki qo'shni umurtqalar tanasining suyak iligi yopish plastinkasining shikastlanishi ham aniqlanadi. Diskdagi degenerativ o'zgarishlar va umurtqalar tanasining yopish plastinkasi bilan birgalikda nospesifik SBO ning asosiy sababi hisoblanadi [9]. MRI paytida umurtqalar tanadan va yopish plastinkasi signalning o'zgarishi tasvirlangan va M.T.Modic tomonidan 3 turga tasniflangan [10]. Ushbu tasnif keyinchalik "Modic o'zgarishlar" (MCs) deb nomlandi.

Modic o'zgarishlarining MRI xususiyatlari.

MCs – bu magnit-rezonans tomografiya (MRI) [10] paytida ko'rinadigan umurtqalar tanadan va yopish plastinkasidagi suyak iligidagi o'smaydigan subxondral o'zgarishlar.

Modic I tipidagi o'zgarishlar (MCs1) T1 rejimidagi gipointensiv signal, T2 rejimidagi giperintensiv signal va STIR rejimidagi giperintensiv signal (rasm 1) bilan tavsiflanadi. Modic II turi (MCs2) o'zgarganda T1 va T2 rejimlarida giperintensiv signal va STIR rejimida gipointensiv signal – qayd etiladi (rasm 2). Modic III tipidagi (MCs3) o'zgarishlar MRIda T1, T2 va STIR rejimlarida gipointensiv signal bilan tavsiflanadi (rasm 3).

rasm 1. Modic I tipidagi MRI o'zgarishlar

rasm 2. Modic II tipidagi MRI o'zgarishlar

рasm 3. Modic III tipidagi MRI o'zgarishlar

Modik o'zgarishlarning barcha uch turi bitta patologik jarayonning bosqichlari. Modic I ning Modic II ga va Modic II ning Modic III ga o'tish davri bir necha yil bo'lishi mumkin, ehtimol – Modic II ni Modic I ga aylantirish jarayonining teskari yo'nalishi ham mumkin. Mag'lubiyatlarning taxminan 20% aralash turdagi Modic (Modic I/II, yoki Modic II/III) bo'lishi mumkin [11]. Ba'zi hollarda Modic I o'zgarishlari uzoq vaqt davom etadi, ammo kamdan-kam hollarda bu bosqich qaytarilishi mumkin. Modik o'zgarishlar lomber umurtqa pog'onasida har qanday darajada sodir bo'ladi, lekin ko'pincha ular L4/L5 va L5/S1 da kuzatiladi. Ko'pincha MCslar umurtqa nostabilligi bilan birga keladi.

Epidemiologiya.

Lomber osteoxondroz (osteotroz) bilan og'riqan bemorlarda Modic tarqalishi 19 dan 59% gacha. Modic-1 va -2 turlaridagi o'zgarishlar ustunlik qiladi va 3 turi yoki aralash kamroq uchraydi. Ko'proq bu o'zgarishlar L4-S1 sohasida sodir bo'ladi va disk degeneratsiyasi yoki disk churrasi bilan kechadi. Pastki bel og'riq'siz tekshirilganlarda modica o'zgarishlar 6% hollarda og'riq bilan esa 43% da ya'ni og'riqsiz odamlarga qaraganda 7 marta ko'p (20 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan ko'ngillilar) sodir bo'ladi [12]. Tekshirilganlarda bel og'riq'siz bemorlarda Modic o'zgarishlar 6% hollarda, og'riq bilan bemorlarda esa 43% da, ya'ni og'riqsiz odamlarga qaraganda 7 marta ko'p sodir bo'ladi [12].

Gistologik o'zgarishlar.

Modic I dagi o'zgarishlar fibrovaskulyar o'zgarishlar va yopish plastinkasiga yaqin bo'lgan subchondral suyakning suyak iligi shishi bilan birga kechadigan o'tkir yallig'lanish jarayoni bilan bog'liq [10].

Yopish plastinkasining strukturaviy yaxlitligi buziladi, zarbalar va granulyatsiya to'qimalari bilan to'ldirilgan mikro yoriqlar hosil bo'ladi. Yopish plastinkasi g'ovakli bo'lib ularda immunoreaktiv nerv tolalari topiladi [13]. Bu jaroida nerv uchlari sonining ko'payishi tufayli sensorli signal kuchayadi va og'riqning surunkali bo'lishiga olib keladi. Natijada yallig'lanishga qarshi vositachilar diskdan suyak iligiga yopish plastinkasi orqali kira boshlaydi. Bundan tashqari MCsdagi yopish plastinkasi hujayralari alfa o'simta nekrozi omili (TNF-a) ni ifodalaydi.

Modic II dagi gistologik o'zgarishlar subkondral suyakning trabekulyar bo'shliqlarida suyak iligining yog'li degeneratsiyasi bilan namoyon bo'ladi, ular yopish plastinkasiga yoki umurtqa tanasini ichiga tarqaladi [10]. Ushbu bosqich diskdagi degenerativ o'zgarishlarning barqaror bosqichi sifatida ko'rib chiqiladi va Modic III ga ijobiy aylanadi. Modic III ning o'ziga xos xususiyati subkondral suyak sohasidagi skleroz bo'lib u yopish plastinkasiga tarqaladi [14].

Modic o'zgarishi uchun xavf omillari.

Bugungi kunga kelib Modic I tipidagi yopish plastinkasining buzilishining sababi bilan bog'liq savollar munozarali bo'lib qolmoqda. MCs1 ning paydo bo'lishining bir nechta muqobil nazariyalari mavjud: umurtqali tananing yopish plastinkasining travmatik shikastlanishi, yopish plastinkasining buzilishiga olib keladigan diskning

shikastlanishi, disk degeneratsiya paytida ifodalangan yallig'lanishga qarshi vositachilarning mahalliy ta'siri va opportunistik mikroorganizmlar keltirib chiqaradigan infeksiya [10].

Mexanik kuchlanish tufayli yopish plastinkasining **travmatik shikastlanishi**. Modic bu sababni yopiqch plastinkasidagi o'zgarishlarni umurtqalar aro disk degeneratsiyasi bilan bog'lash orqali ko'rsatdi, bu esa umurtka tanasining yopish plastinkasiga ta'sir qiluvchi kuchning oshishiga mikrotraumlarning shakllanishiga va suyak iligining shishishiga olib keladi. Diskektomiya kimyonukleoliz va spondilodez ham diskning tezlashtirilgan degeneratsiyasi modellari sifatida qaraladigan yopish plastinkasining shikastlanishiga olib kelishi mumkin [8].

Degenerativ disk o'zgarishlari va yallig'lanish mediatorlari.

Intervertebral diskdagi degenerativ o'zgarishlar – SBO ning eng keng tarqalgan sabablaridan biridir [4, 19]. Umurtqalar aro disk xaftaga tushadigan yopish plastinkasidagi va suyak iligi – yagona tizim bo'lib tarkibiy qismlardan biridagi o'zgarishlar boshqalarida o'zgarishlarni boshlaydi [20]. Pulpoz yadro hujayralari yallig'lanishga qarshi sitokinlarning (TNF-a, IL-1b, IL-6 va IL-8) chiqarilishini rag'batlantirishi mumkin bu esa MCs hosil bo'lishiga olib keladi [21, 22]. Umurtqalar aro disk va yopish plastinkasidagi degenerativ o'zgarishlar bilan bog'liq yallig'lanish kaskadi yashirin dissit va autoimmun reaksiyalar ham MCs rivojlanishiga olib keladi [23, 24].

Autoimmun nazariya shuni ko'rsatadiki ortib borayotgan mexanik yuk umurtqalar aro disk degeneratsiyasiga olib keladi bu esa keyingi hujayrali autoimmun javobni keltirib chiqaradi.

Infeksiya nazariyasi. MCs1 rivojlanishi haqida muzokaralar eng muammo bo'lgan. Ko'plab tadqiqotlarda MCsning anerob gram-musbat Propionibacterium acnes (P.acnes/Cutibacterium acnes/C.acnes) bakteriyasi bilan bog'liq bo'lgan surunkali o'pka jarayoni shakli bo'lishi uchun qiyin dalillar mavjud. Bu bakteriya teri, og'iz bo'shlig'I, ichki qo'riq va tashqi eshitish kanali bo'yicha shartli-patogen mikroflora sifatida yashaydi [8]. Degenerativ o'pkalarda boshqa turlarda bakteriyalar, masalan Coagulase-negative staphylococci epidermidis Saprophyticus va Corynebacterium propinquum ham topildi, lekin P.acnes bakteriyalari sezilarli darajada (45-84%) ustunlik qilgan [9].

P.acnes bakteriyalarining umurtqalar aro diskga kirishining ikkita usuli tasvirlangan: disk yadrosiga fibroz tolali yoriqlari orqali va va umurtqalar aro disk ni qabul qiluvchi P.acnesni o'zlashtiradigan makrofaglar orqali. P.acnes makrofaglarning lizosomal faolligini buzadi va ular o'lgandan keyin yashovchan bakteriyalar ajralib chiqadi. Pulpa yadrosi past kislorod bilan ta'minlanganligi va immunitet nazorati yo'qligi sababli bakteriyalarning ko'payishi uchun idealdir. Diskdan shikastlangan yopish plastinkasi orqali ko'p miqdorda kirib boradigan bakterial metabolitlar va sitokinlar qo'shni suyak iligining shishishi va yallig'lanishiga olib keladi [5].

Boshqa xavf omillari. Ma'lum bo'lgan xavf omillari: yuqori kasbiy stress, qarilik, erkak jinsi, chekish, ortiqcha vazn, semizlik, diabet, orqa

miya deformatsiyasi, diskdagi degenerativ o'zgarishlar, Shmorl tugunlarining mavjudligi va ular bilan bog'liq kasalliklar.

MCs rivojlanishida **genetik omillar** ham ishtirok qilishi aniqlandi. MCs2 [33] bilan bog'liq bo'lgan IL-1A va matritsali metalloproteinaz-3 (MP3) polimorfizmlari aniqlandi. Shuningdek D vitamini retseptorlari rs2228570 va rs17099008 MMP20 ning yagona nukleotid polimorfizmi MC bilan ishonchli bog'langanligi aniqlandi [8].

Modik o'zgarishlarning klinik ko'rinishlari.

SBO va MCs bilan og'riqan bemorlarda, CBS bilan og'riqan ammo MCs bilan bemorlarga qaraganda, og'riq epizodlarining ko'proq chastotasi va davomiyligi bilan ajralib turadi [14].

MCs1 ertalabki soatlarda maksimal intensivlik bilan pastki orqa tomondagi kuchli og'riq bilan bog'liq. Gorizontol holatdan vertikal holatga uzatilganda va harakatlanganda og'riq kuchayadi. Og'riq sindromining intensivligi MCs1 maydoni bilan ishonchli bog'liq. MClardagi og'riqlar yallig'lanishdir bir soat ichida umurtqa pog'onasida ertalab qattiqlik bilan birga keladi ammo tizimli yallig'lanish darajasi past. Og'riq sindromining intensivligi lokalizatsiyaga bog'liq bo'lib umurtkani (L4-L5, L5-S1) tanasidagi MClarda yuqori bo'lganlarga (L1-L2, L3-L4) qaraganda yuqoriroq bo'ladi. Shuningdek MCs bilan og'riqan bemorlarda MClarsiz bemorlarga qaraganda spondilolisthez va disk degeneratsiyasi yuqori bo'ladi. MCs1 dan MCs2 ga o'tish bilan og'riqning intensivligi pasayadi [8].

Diagnostikasi.

Bemorlarning uchta guruhida qon zardobida yuqori o'ziga xos C-reaktiv oqsilni o'rganishda: MCs1, MCs2 va nazorat guruhi (MCs0) bo'lgan bemorlarda eng yuqori ko'rsatkichlar MCs1 (MCs1 uchun 4,64 mg/l, MCs2 uchun 1,75 mg/l, va MCs0 uchun 1,33 mg/l) bo'lgan bemorlarda qayd etilgan [9].

Hozirgi vaqtda MCs1 bo'lgan yoki bo'lmagan bemorlarda yallig'lanishning zardobidagi biomarkerlarida (IL-1b, IL-6, IL-8 va TNF-a), oksidlanish-qaytarilish holati (tiollar, oqsil oksidlanish, karbonil guruhlari) va kollagenlarda – tog'ay degradatsiyasi belgilari Coll2-1 va Coll2-1NO2) farqlar aniqlanmagan [10].

Tadqiqot natijalarida, MCs1 va MCs2 bilan og'rilgan bemorlarda 46 ta zardobidagi baholovchi biomarkerlari orasida (yallig'lanishli vositachilar, signalizatsiya molekullari, suyak metabolizmining signalizatsiyasi omillari va belgilari) faqat ikkita marker (IL-1sRII va hepatotsit o'sish omili) nazorat guruhi bilan solishtirganda ko'paygan, ammo MClarning turi yoki hajmiga bog'liq bo'lmagan [4].

Davolash.

Hozirgi vaqtda MCs uchun aniq bir davo tavsiyalari ishlab chiqilgani yo'q [2]. Bu turli va noaniq javoblar va ko'pincha MCs bilan og'riqan bemorlarda SBO an'anaviy konservativ davolashning salbiy natijalari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Adabiyotda terapiya uchun turli xil yondashuvlar mavjud: steroidlarni to'g'ridan-to'g'ri intervertebral diskka kiritishdan, antibiotiklar, bifosfonatlar va monoclonal anti-TNF-a antitelalarini qo'llashgacha.

Dori-darmonlar bilan davolash usullari.

Antibiotik terapiyasi. MCs1 bilan og'riqan bemorlarga antibiotiklar buyurish zarurati eng bahsli bo'lib qolmoqda. Bunga disk infeksiyasining ta'siri va infeksiyaning MC1 bilan bog'liqligi to'g'risidagi turli ma'lumotlar sabab bo'ladi.

2013 yilda randomizatsiyalangan SBO, umurtqalar aro disk churra va MCs1 bilan og'riqan 162 bemor ishtirokida tavakkal ravishda nazorati ostida o'tkazilayotgan sinov Roland-Morris so'rovnomasiga va Visual Analogue Og'riq shkalasi (VASH) asosida antibiotiklar bilan davolashning samaradorligini ko'rsatdi (amoksitsillin / clavulanat 100 kun davomida, kuniga 500 / 125 mg 3 marta). MCs bilan og'rilgan bemorlarda antibiotiklardan foydalanish MAST (Modic antibiotic spine therapy) deb ataladi [3].

Biroq 2019 yilda SBO MSs1 va MSs2 bilan umurtqalar aro disk churralari bo'lgan 180 nafar bemorni o'z ichiga olgan ikkita ko'r platbo nazoratidagi multitsentrlil tadqiqotda 3 oy davomida bir xil dozada amoksitsillin/clavulanat qabul qilganda natijalar tasdiqlanmadi [4]. Antibiotik terapiya infeksiyani oldindan mikrobiologik tasdiqlamasdan buyurilgandi. Ushbu ikki yirik tadqiqot haqida munozaralar [2] bugungi kungacha davom etmoqda.

Boshqa randomizatsiyalangan klinik tadqiqotda (churrasimon disk olib tashlanganidan keyin SBO MSs1 bilan 71 bemor) 6 oydan ortiq

davom etgan MAST 100 kun davomida kuniga 3 marta amoksitsillin/clavulanat 500/125 mg) o'tkazilgan, Roland-Morris so'rovnomasiga va VASga muvofiq samarali natijalar ko'rsatgan [45]. MSs1 bilan og'riqan bemorlarda 3 oy davomida MASTdan foydalanish (turli dozalarda amoksitsillin/clavulanat: past (kuniga 2 mg) va yuqori (bir oy davomida kuniga 1,5 g keyin esa 2 oy davomida kuniga 3 g)) ham ijobiy natijalarga erishildi [46]. Yuqori va past dozali guruhlar (52,9 va 53,3%) o'rtasida farq bo'lmagan. Biroq so'nggi yillardagi tadqiqot mavjud ijobiy natijalar bilan bir qatorda SBO MCs1 bemorni antibiotiklarni qo'llash samaradorligi tasdiqlanmagan [7].

Antiresorptlar. MCs bilan kasallangan bemorlarni davolashda bifosfonatlar va denosumabning ijobiy ta'siri ko'rsatilgan [9]. Tadqiqotda 5 mg zoledronik kislotaning bir martalik tomir ichiga yuborish ta'siri taqqoslandi. Suyak to'qimasini qayta qurish markerlari (buzilmagan N-terminal prokollagen I propeptid (iPINP) va gidroksidi fosfataza) kamayganligi aniqlandi. iPINP o'zgarishi MCs1 yallig'lanish hajmining pasayishi bilan korrelatsion bog'liqligi aniqlandi. Biroq zoledronik kislota bilan davolangan bemorlar guruhida og'riq bilan bog'liq bo'lgan interferon- γ -induksiyali oqsil (IP-10) darajasi oshdi, bu tadqiqot mualliflari tomonidan kutilmagan edi, chunki VAS og'rig'i pasaygan edi. SBO MCs1 bilan og'riqan bemorlarda zoledronik kislota va denosumabning analgetik ta'siri osteoklastlarga tormazluvchi ta'sir ko'rsatishi va bu dorilar uchun xos bo'lgan suyak rezorbsiyasining sekinlashishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin [4].

Anti-TNF- α terapiyasi. MCs1 bilan og'riqan bemorlarda TNF-a yallig'lanishda markaziy rol o'ynaydi. Shuning uchun TNF- α ni ta'qiqlash ta'siri bu bemorlarda davolash strategiyasi bo'lishi mumkin. Infliksimab (monoklonal anti-TNF- α antitelasi) bilan amalga oshirilgan randomizatsiyalangan klinik tadqiqotda L4-L5 va L3-L4 umurtqalar aro disk tomonidan keltirilgan o'tkir/o'tkirosti ishiasli kasallar davolashida og'riq intensivligida farq aniqlanmadi, lekin og'riq sindromining davomiyligi placebo ga nisbatan 1 yil davomida kamaygani aniqlandi [10].

Minimal invaziv usullar. Kortikosteroidlarning intradisk yuborilishi faol diskopatiyaga chalingan bemorlarda ijobiy natijalar beradi. Kortikosteroidlarning intradisk yuborilishining javobi MCs1 bilan og'riqan bemorlarda baholandi. Intradisk kortikosteroid in'ektsiyasidan olti oy o'tgach MCs1 bilan og'riqan bemorlarning 64% og'riqning sezilarli pasayishini ko'rsatdi va 29% da VAS og'rig'i va Oswestry so'rovnomasiga ko'ra og'riqning o'rtacha pasayishiga ega edi. MCs2 bemorlarning 27% da sezilarli yaxshilanish va 27% da mo'tadil yaxshilanish kuzatildi. SBO MCs larsiz og'riqan bemorlar orasida faqat 9% og'riqning pasayishini boshdan kechirdi. MCs1 bilan og'riqan bemorlarga kortikosteroidlar yuborilgandan so'ng 9 oylik kuzatuv davomida hech qanday og'riq sindromi qayd etilmadi. Mualliflar SBO ning yo'qligini MCs1 ning MCs0 ga o'tishiga bog'lashadi. Konservativ terapiya samarasiz bo'lsa kortikosteroid in'ektsiyasi diskogen SBO va MCslar bilan og'riqan bemorlar uchun qisqa muddatli samarali alternativ bo'lishi mumkinligiga ishoniladi [4].

Steroidlarni epidural kiritishning samaradorligi VASH og'rig'i va Oswestry so'rovnomasiga ko'ra degenerativ disk va MCs1 bilan og'rilgan bemorlarning 70% da ham ko'rsatilgan [5]. Mualliflar bu diskogen og'riqning o'tkir kuchayishini tezda davolash usuli degan xulosaga kelishdi.

Kamida 3 oy davomida konservativ davolanishga javob bermagan MCs1, MCs2 va MCs3 va SBO bilan og'rilgan bemorlar L2, L3, L4, L5 va S1 soharlarida nerv **basivertebral ablatsiyasidan** o'tgasgandilar [56, 57]. Barcha bemorlar davolash so'ng nevrologik buzilishlar yo'q edi, og'riq kamaygan (VAS ga ko'ra). McNab mezoniga ko'ra bemorlarning 50% davolash natijalarini a'lo, 43% yaxshi, 7% esa butun izlanish davrida qoniqli deb baholangan [6]. Boshqa bir tadqiqotda bemorlarning 74,5% **radiochastotali ablatsiyasidan** keyin (Oswestry so'rovnomasiga ko'ra) yaxshilangan bo'lsa, standart terapiya guruhida bu ko'rsatkich 32,7% ni tashkil etgan [7].

Jarrohlik davolash. Bugungi kunda jarrohlar o'z arsenalida o'murtqa patologiyalarni davolashning turli usullariga ega. To'liq diskni almashtirish bilan ijobiy dinamika aniqlandi, o'murtqaga spondilodez qilinganda ishonchli dalillar olinmadi va diskektomiya salbiy natijalarni ko'rsatdi. Boshqa bir tadqiqotda diskektomiyadan so'ng MCs1 va MCs2 ning faolligi kuzatish davrlari orasida o'zgarib turadi va bir turdagi

MCsning boshqasiga o'zgarishi kuzatildi (MCs1 dan MCs2 ga va aksincha) [9].

Orqa spondilodezdan keyin MCs1, MCs2 va MCs3 bilan og'rig'an 70 bemorda 6 va 12 oylik kuzatishdan so'ng VAS og'rig'i va Oswestry anketasi natijalarini taqqoslash orqali ijobiy natijalarni qo'lga kiritilgandi. Orqa spondilodez va laminektomiyaning qiyosiy tahlilini o'tkazganda faqat orqa spondilodez uchun ijobiy natijalar olindi [11]. MCs1 va MCs2 ifodalangan degenerativ o'zgarishlar MPD churrallari va umurtqa segmenti nostabilligi bilan birlashganda umurtqaning orqa tomonlama dinamik stabilizatsiyasi samarali muqobil davolash usuli sifatida qaraladi [9]. Tadqiqotda operatsiyadan keyingi 3, 12 va 24 oydan so'ng og'riqning intensivligi operatsiyadan oldingi darajaga nisbatan sezilarli darajada kamaydi (VAC va Oswestry so'roviga ko'ra). Bundan tashqari operatsiyadan keyingi bemorlarda o'rtacha 3 va 12 oydan keyin intervertebral bo'shliqning balandligi operatsiyadan oldingi guruhga qaraganda ancha yuqori edi.

Konservativ davolanishga chidamli MCs1 bilan og'rig'an bemorlarni jarrohlik yo'li bilan davolashga yondashuvlardan biri bioaktiv so'rinishi mumkin bo'lgan suyak tsementidan foydalangan holda vertebral augmentatsiyani amalga oshirish bo'lishi mumkin [6].

Operatsiya qilingan 218 nafar bemor 1 yil davomida kuzatildi. Ulardan 172 nafar bemor jarrohlikdan 4 hafta o'tgach ijobiy natijalar

ko'rsatdi va bemorlarning 19 foizi dastlabki 6 oy davomida bosqichma-bosqich yaxshilanishni qayd etdi. Ikkala guruhda ham og'riq butunlay yo'qolmadi ammo bemorlar kundalik faoliyatini sezilarli darajada yaxshilashdi. Vertebroplastika MCs1 uchun og'riqni kamaytirish va konservativ terapiyaga chidamli bemorlarning hayot sifatini yaxshilash uchun davolash varianti sifatida ko'rib chiqilishi mumkin [3]. Vertebroplastika bilan bog'liq hech qanday asoratlar yo'q edi.

Xulosa.

Modicning yuqori chastotali o'zgarishi surunkali nospetsific bel og'rig'i bo'lgan bemorlarda ayniqsa an'anaviy konservativ terapiyaga mos kelmaydigan hollarda aniqlanadi. MCs rivojlanishining asosiy mexanizmlaridan biri yallig'lanish molekularining degenerativ ravishda o'zgartirilgan diskdan umurtqali tanalarga ko'chishi bo'lib bu MCs va disk degeneratsiyasi o'rtasida yaqin aloqani borligini isbotlaydi.

MCs1 tufayli yuzaga kelgan umurtqa og'riqni dalillarga asoslangan tibbiyot nuqtai nazaridan davolash protokollari yo'q. MAST, kortikosteroidlarni in'ektsiya qilish, antiresorbentlar, shuningdek jarrohlik davolash usullari bilan ba'zi muvaffaqiyatlarga erishildi. Turli manbalarda keltirilgan bemor davolash natijalaridagi tafovutlar qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish zarurligini ko'rsatmoqda.

Adabiyot ro'yxati

1. Shmagel A., Foley R., Ibrahim H. Epidemiology of chronic low back pain in US adults: data from the 2009–2010 National health and nutrition examination survey. *Arthritis care&research*, 2016. 68 (11). 1688-1694. doi: 10.1002/acr.22890.
2. Oliveira C.B., Maher C.G., Pinto R.Z. et al. Clinical practice guidelines for the management of non-specific low back pain in primary care: an updated overview. *Eur. Spine J.* 2018. 27. 2791-2803.
3. Will J.S., Bury D.C., Miller J. A. Mechanical low back pain. *Am. Fam. Physician.* 2018. 98 (7). 421-428. PMID: 30252425.
4. Barrey C.Y., Le Huec J.C. French society for spine surgery. Chronic low back pain: relevance of a new classification based on the injury pattern. *Orthop. Traumatol. Surg Res.* 2019. 105 (2). 339-346. doi: 10.1016/j.otsr.2018.11.021
5. Allegri M., Montella S., Salici F. et al. Mechanisms of low back pain: a guide for diagnosis and therapy. *F1000Research.* 2016. 5. Faculty Rev-1530. doi: 10.12688/f1000research.8105.2.
6. Berry J.A., Elia C., Saini H.S., Miulli D.E. A review of lumbar radiculopathy, diagnosis, and treatment. *Cureus.* 2019. 11 (10). e5934. doi: 10.7759/cureus.5934.
7. Adambaev Z.I., Khudoyberganov N.Yu., Kobylko O.V., Khodulev V.I., Boltaeva Z.O. Complex treatment of dorsalgia in elderly patients with spondylarthrosis in sanatorium conditions / *Medical News* 2021; 11:78-81.
8. Adambaev Z.I., Kilichev I.A. The effectiveness of conservative therapy in patients with spinal stenosis // *Tibbiyotda yangi kun.* Tashkent 2019;2(26):84–89.
9. Samiyev A.S., Khakimova S.Z., Soibnazarov O.E. (2022). Rehabilitation of patients who have undergone spinal surgery. *Journal of Biomedicine and Practice* 7(1).2022/
10. Samiev A.S., Ergashev G'.B., electroneuromiografic and MSKT changes in lumbar spondilogene radiculopathies №5.2023.
11. Samiev A.S., Mavlyanova Z.F. *British Medical Journal* Volume-3, No. 2 39 Optimization of rehabilitation measures for lumbar spondylogenic radiculopathies.
12. Samiev A.S., Mavlyanova Z.F. Comprehensive rehabilitation of patients with lumbar spondylogenic radiculopathies. *SCIENCE AND EDUCATION* ISSN 2181-0842 VOLIUME 4, ISSU 2. 2023. Pp.453-461. (in Russ).
13. Samiev A.S., Mirdzhuraev E.M., Samibaev R.M. Electromyographic study for radiculopathies 2008. Peer-reviewed scientific and practical journal "Neurology" Volume 3-39. Art. 233. Tashkent. (in Russ).
14. Samibaev R.M., Samiev A.S. Rehabilitation of patients who have undergone surgery on the spine. 2008 Peer-reviewed scientific and practical journal "Neurology". 3-39 p.199 Tashkent. (in Russ).
15. Samiyev A.S.(2020).Medical and Social Rehabilitation of Patients with Vertogenic Cingulate Radikulopathy//*International Jornal of Trend in Scientific Research and Development.*-ISSN:2456-6470.-P.70-72.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000